

ESTUDO DE CASO: MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NO PRÉDIO DAS OFICINAS DA UENF

CASE STUDY: PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN THE UENF WORKSHOP BUILDING

Natália de Souza Pinto¹, Mariana Tavares Nascimento², Dylmar Penteado Dias³

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar as manifestações patológicas no prédio das oficinas do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (CCT/UENF), identificando suas principais causas e avaliando seus impactos estruturais. A patologia das construções é um campo essencial da engenharia civil que investiga falhas estruturais e suas origens, buscando compreender os mecanismos de degradação para evitar prejuízos técnicos e econômicos. Essas anomalias podem decorrer de falhas no projeto, erros de execução, uso inadequado de materiais ou ausência de manutenção preventiva, além de fatores ambientais, como umidade e variações térmicas, que aceleram a deterioração dos edifícios. Para avaliar a condição estrutural da edificação, foi realizada uma inspeção predial detalhada, aliada à aplicação do método GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para classificação dos danos, sendo, ainda, realizados alguns ensaios *in loco*, tais como esclerometria, carbonatação e absorção de água do concreto. Os resultados apontaram que a umidade ascendente foi a patologia predominante, seguida por infiltrações e fissuras. A esclerometria revelou que não há diferenças estatisticamente significativas na resistência à compressão dos pilares, enquanto o ensaio de carbonatação confirmou a presença desse fenômeno em todas as amostras analisadas. Já a absorção de água demonstrou que, apesar das patologias observadas, o concreto da edificação apresenta durabilidade adequada. Como principal contribuição, o presente estudo reforça a importância da inspeção predial e do monitoramento contínuo de estruturas para garantir a segurança e a durabilidade das edificações, além de possibilitar a adoção de medidas preventivas que minimizem os impactos das patologias construtivas.

Palavras-Chave: Carbonatação; Esclerometria; Inspeção Predial; Patologia das Construções.

ABSTRACT

This article aims to analyze the pathological manifestations in the workshop building of the Science and Technology Center of the State University of Norte Fluminense Darcy Ribeiro (CCT/UENF), identifying their main causes and evaluating their structural impacts. The pathology of constructions is an essential field of civil engineering that investigates structural failures and their origins, aiming to understand degradation mechanisms to prevent technical and economic

¹Bacharel em Engenharia Civil. e-mail: natalia_desouza@outlook.com

²Bacharel em Engenharia Civil. e-mail: qmmariana@yahoo.com.br

³Doutor em Ciência dos Materiais. e-mail: dylmar@uenf.br

losses. These anomalies may result from design flaws, execution errors, improper use of materials, or lack of preventive maintenance, as well as environmental factors such as humidity and thermal variations, which accelerate the deterioration of buildings. To assess the structural condition of the building, a detailed building inspection was carried out, combined with the application of the GUT method (Severity, Urgency and Trend) to classify the damage, and some in loco tests were also carried out, such as sclerometry, carbonation and water absorption of the concrete. The results indicated that rising humidity was the predominant pathology, followed by infiltrations and cracks. The sclerometry revealed that there are no statistically significant differences in the compressive strength of the columns, while the carbonation test confirmed the presence of this phenomenon in all analyzed samples. Furthermore, the water absorption demonstrated that, despite the observed pathologies, the building's concrete has adequate durability. As a main contribution, this study reinforces the importance of building inspection and continuous monitoring of structures to ensure the safety and durability of buildings, as well as enabling the adoption of preventive measures that minimize the impacts of construction pathologies.

Keywords: Carbonation; Sclerometry; Building Inspection; Construction Pathologies.

INTRODUÇÃO

A construção civil desempenha papel fundamental no desenvolvimento das sociedades, sendo responsável pela criação de infraestrutura essencial para o bem-estar humano. Com o avanço das técnicas construtivas e a evolução dos materiais, as edificações tornaram-se mais complexas e eficientes. No entanto, esse crescimento acelerado, muitas vezes desordenado, trouxe desafios relacionados à qualidade, durabilidade e manutenção das estruturas.

Nesse contexto, a patologia das construções surge como campo essencial da Engenharia Civil, dedicando-se ao estudo das falhas estruturais, suas causas e soluções. Segundo Koerich (2024), essa é a área de estudo focada em reconhecer, investigar e tratar as anomalias que manifestam-se nas construções, que podem ser decorrentes de falhas no projeto, desgaste dos materiais, falhas na execução ou mesmo intervenções indevidas. Além disso, fatores ambientais, como ação de agentes químicos, umidade e variações térmicas também desempenham papel significativo na degradação das estruturas.

A importância da patologia das construções está diretamente ligada à segurança e funcionalidade das edificações. A identificação precoce de problemas estruturais possibilita a adoção de medidas corretivas que podem evitar colapsos, prolongar a vida útil das edificações e reduzir custos com reparações emergenciais.

Diante disso, este trabalho, baseado em um estudo de caso de Nascimento e Pinto (2024), busca aprofundar a análise das patologias estruturais no prédio das oficinas do

CCT/UENF, destacando a importância da realização de inspeções prediais e ensaios laboratoriais para diagnosticar as condições da edificação. Ao compreender as falhas e os mecanismos de degradação das estruturas, é possível contribuir para a melhoria da qualidade das construções e minimizar impactos econômicos e sociais decorrentes de manutenções corretivas.

Destaca-se que, para a priorização dos problemas encontrados, foi adotado o método GUT, ferramenta que auxilia na tomada de decisões ao classificar problemas com base em três critérios fundamentais: Gravidade, Urgência e Tendência. Este método foi desenvolvido por Kepner e Tregoe na década de 1980, e permite avaliar de forma objetiva a relevância das falhas estruturais e definir quais devem ser tratadas com maior prioridade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Edificação

Para a análise prática das manifestações patológicas, Nascimento e Pinto (2024) selecionaram um edifício localizado no campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), situado em Campos dos Goytacazes-RJ, próximo ao Rio Paraíba do Sul. O prédio das oficinas (Figura 1), que atende às demandas dos Laboratórios de Engenharia Civil (LECIV) e de Materiais Avançados (LAMAV), desempenha papel fundamental no suporte a atividades acadêmicas e de pesquisa da referida Instituição.

Com área aproximada de 2.252,16 m², a edificação abriga diversos espaços funcionais, incluindo salas de professores, oficinas para experimentos e pesquisas, além de salas destinadas aos discentes de graduação e de pós-graduação. Já as secretarias localizadas no edifício garantem o necessário suporte administrativo.

Figura 1 - Vista da fachada do prédio das oficinas.

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

Ao longo do tempo, o prédio das oficinas passou por expansão para atender à crescente demanda por espaço e infraestrutura. Como resultado, a construção combina estruturas de concreto e metálica (Figuras 2 e 3). Durante a análise documental, foram identificadas inconsistências entre as plantas fornecidas pela prefeitura do campus e a configuração real do prédio, embora tais divergências não tenham comprometido a utilização das informações no presente estudo.

Manifestações patológicas

A realização da vistoria predial na edificação permitiu a identificação e o registro sistemático das manifestações patológicas presentes na edificação. Para isso, foram coletadas evidências visuais por meio de fotografias, além da marcação detalhada dos pontos afetados na planta do edifício (Figuras 4 a 6), facilitando a compreensão da extensão dos danos e possibilitando um planejamento mais assertivo para as medidas corretivas necessárias.

Durante a inspeção predial foram identificadas: fissuração, corrosão da armadura, infiltração, umidade ascendente, ataques biológicos, eflorescência, afundamento de pavimento e deslocamento das juntas de dilatação.

Figura 2 - Planta do térreo do prédio das oficinas (estrutura de concreto armado e metálica).

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

Figura 3 - Planta do primeiro pavimento do prédio das oficinas (estrutura de concreto armado e metálica).

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

Figura 4 - Manifestações patológicas na planta do térreo da edificação.

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

Figura 5 - Manifestações patológicas na planta do primeiro pavimento da edificação.

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

Figura 6 - Manifestações patológicas sinalizadas na planta de cobertura da edificação.

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

Notou-se que a fachada norte do prédio apresentou número significativamente maior de anomalias em comparação com as demais áreas. Esse fenômeno pode estar relacionado à proximidade com o Rio Paraíba do Sul, que favorece a umidade ambiente e a presença de agentes agressivos. Além disso, essa face do edifício está mais exposta a intempéries, como radiação solar intensa e chuvas frequentes, acelerando o desgaste dos materiais.

Após a identificação das manifestações patológicas, foi realizada a classificação dos problemas utilizando o método GUT, conforme os critérios de Gravidade, Urgência e Tendência, variando de 1 a 5 (Quadro 1), o que permitiu estabelecer uma classificação de prioridade para as futuras intervenções corretivas.

Quadro 1 - Critério de pontuação do método GUT.

Notas	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Extremamente grave	Precisa de ação imediata	Irá piorar rapidamente
4	Muito grave	É urgente	Irá piorar em pouco tempo
3	Grave	O mais rápido possível	Irá piorar
2	Pouco grave	Pouco urgente	Irá piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Pode esperar	Não irá mudar

Fonte: Santos (2020).

Com o intuito de compreender de maneira detalhada a movimentação da junta de dilatação 1 (JD1), localizada no primeiro pavimento da edificação, foram instalados três dispositivos medidores comparadores de deslocamento (Figura 7). Os equipamentos, da marca Kingtools, foram estrategicamente posicionados em três direções distintas: perpendicular, paralela e verticalmente à junta de dilatação.

As aferições foram conduzidas ao longo de um período de 15 dias consecutivos, iniciando-se em 22/05/2024, com medições realizadas duas vezes ao dia. Cada registro incluía informações sobre a data, o horário e a temperatura ambiente no momento da medição, permitindo análise criteriosa acerca da influência térmica no comportamento da junta de dilatação.

Figura 7 - Relógios comparadores instalados próximos à junta de dilatação.

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

A fim de analisar a resistência à compressão do concreto dos pilares do edifício, optou-se por realizar o ensaio de esclerometria. O ensaio em questão foi realizado em 5 pilares de cada fachada do edifício, totalizando 10 pilares (Figura 8), e foi utilizado o esclerômetro ZC3-A e um gabarito que demarcou as áreas de impacto, a fim de garantir uniformidade e precisão das medições (Figura 9). Ressalta-se que não havia nenhum documento indicando a resistência à compressão do concreto da edificação em estudo.

Para a execução dos testes, foram estabelecidas duas alturas de medição: a 0,5 m e a 1,5 m do piso, objetivando analisar se a proximidade com o solo proporcionava condições mais críticas, uma vez que a base dos pilares exibia sinais de corrosão da armadura e deslocamento do concreto.

No que diz respeito a quantidade de impactos, a ABNT NBR 7584 (2012) estabelece que devem ser efetuados 16 impactos em cada área de análise. No entanto, em função da pouca variabilidade dos resultados obtidos, foram realizados 16 impactos em cada pilar, distribuídos igualmente entre as faces externa e interna, com 8 medidas em cada face.

Após a coleta dos índices esclerométricos, foi realizada a análise do ábaco do esclerômetro para a determinação da resistência mecânica equivalente, expressa em kg/cm^2 . O esclerômetro utilizado indica que os resultados correspondem à resistência de corpos de prova cúbicos. De acordo com Carminho (2012), a resistência à compressão dos cilindros é, em média,

85,1% da resistência dos cubos. Por isso, para ajustar os valores de resistência aos cilindros, foi aplicado um fator de correção de 0,85 às tensões obtidas nos ensaios.

Figura 8 - Planta esquemática dos pilares analisados nos ensaios de esclerometria.

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

Figura 9 - Instrumentos utilizados no ensaio de esclerometria: (a) gabarito; (b) esclerômetro.

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

A fim de verificar se a corrosão das armaduras de aço estava associada à ação da carbonatação na estrutura, foi realizado o ensaio de carbonatação com indicador fenolftaleína ($C_{20}H_{14}O_4$), conforme a norma europeia DIN EN 14630 (2007), em 4 pilares do edifício, sendo 2 pilares da fachada norte, onde se observava deslocamento do concreto de cobertura, e 2 pilares da fachada sul, posicionados na mesma direção dos pilares da outra fachada (Figura 10). A fenolftaleína adquire coloração vermelho-carmim em áreas não carbonatadas, e permanece incolor em regiões carbonatadas.

Com a finalidade de avaliar a durabilidade dos pilares, foi selecionado o ensaio de absorção total por imersão do concreto, de acordo com a norma ABNT NBR 9778 (2009), em

razão de sua reconhecida eficiência na obtenção de resultados precisos e pela simplicidade de sua execução.

Figura 10 - Planta esquemática dos pilares selecionados para os ensaios de carbonatação.

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

Para a realização do ensaio, foram extraídas duas amostras dos pilares que apresentavam sinais de deslocamento e corrosão das armaduras, correspondentes aos pilares 14 e 17 (Figura 11), os mesmos da fachada norte que anteriormente passaram pelo ensaio de carbonatação.

Figura 11 - Amostras retiradas dos pilares da fachada norte que utilizados no ensaio de absorção de água: (a) pilar 14; e (b) pilar 17.

Fonte: Nascimento e Pinto (2024).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise GUT

A análise realizada na inspeção predial possibilitou a quantificação das anomalias em termos percentuais (Gráfico 1). A umidade ascendente se destacou como a manifestação mais recorrente, correspondendo a 48% dos problemas identificados, seguida por infiltração e fissuração, ambas com 13%. Ataques biológicos representaram 12% das ocorrências, enquanto a corrosão da armadura de aço foi observada em 8% das situações.

Gráfico 1 - Porcentagem referente a cada manifestação patológica identificada no prédio das oficinas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

As demais anomalias apresentaram incidências menores, com cerca de 2% cada. Com isso, utilizando o método GUT, cada patologia foi classificada, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2 - Classificação das patologias no prédio das oficinas (método GUT).

Patologia	Sigla	Nota	Sigla	Nota	Sigla	Nota	Sigla	Nota
Fissuras	FISS1	24	FISS2	4	FISS3	4	FISS4	4
	FISS5	4	FISS6	4	FISS7	4	FISS8	4
	FISS9	8	FISS10	16	FISS11	8	FISS12	4
	FISS13	16	FISS14	16	FISS15	4	FISS16	4
	FISS17	4	FISS18	8	FISS19	4	FISS20	16
	FISS21	4	FISS22	4	FISS23	4	FISS24	4
	FISS25	4	FISS26	4	-	-	-	-
Corrosão da armadura de aço	COR1	125	COR2	125	COR3	125	COR4	125
	COR5	125	COR6	125	COR7	8	COR8	16
	COR9	16	COR10	125	COR11	125	COR12	36
	COR13	36	COR14	36	COR15	36	COR16	36
Infiltração	INFIL1	4	INFIL2	24	INFIL3	8	INFIL4	8
	INFIL5	4	INFIL6	8	INFIL7	4	INFIL8	32
	INFIL9	4	INFIL10	4	INFIL11	12	INFIL12	4
	INFIL13	4	INFIL14	8	INFIL15	24	INFIL16	24
	INFIL17	24	INFIL18	32	INFIL19	4	INFIL20	16
	INFIL21	16	INFIL22	16	INFIL23	16	INFIL24	24
	INFIL25	16	INFIL26	24	INFIL27	16	INFIL28	16
Ataques biológicos	AB1	4	AB2	18	AB3	16	AB4	8
	AB5	4	AB6	4	AB7	8	AB8	4
	AB9	18	AB10	16	AB11	4	AB12	4
	AB13	18	AB14	18	AB15	18	AB16	24
	AB17	4	AB18	16	AB19	24	AB20	4
	AB21	8	AB22	8	AB23	4	AB24	8
Afundamento do pavimento	AP1	3	AP2	8	AP3	12	AP4	4

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

No caso da umidade ascendente, como se trata de uma patologia que foi encontrada em todo o perímetro do prédio, atribuiu-se a nota igual a 36 pontos. Tal nota é devida ao fato de que, apesar de sua ampla incidência, em comparação com outras manifestações patológicas observadas, a umidade ascendente não apresenta urgência estrutural. Cabe ressaltar que não foi realizado ensaio de determinação da absorção de água por capilaridade, regido pela ABNT NBR 15259 (2005), uma vez que esta anomalia foi identificada apenas em elementos não estruturais. Já as eflorescências receberam todas a mesma nota, sendo equivalente a 24 pontos.

Por fim, o deslocamento das juntas de dilatação foi atribuída a nota máxima do método GUT, correspondente a 125 pontos.

Deslocamento da junta de dilatação

Com base nas aferições realizadas, foram elaborados três gráficos para apresentar e interpretar os resultados obtidos.

O gráfico referente ao dispositivo posicionado perpendicularmente à junta de dilatação (Gráfico 2) revelou correlação direta entre o aumento da temperatura e a redução do espaçamento da junta. Esse comportamento resulta da dilatação térmica do concreto, que reduz o espaço medido e, por consequência, faz com que o ponteiro gire no sentido horário. Em contrapartida, a queda na temperatura provoca a retração do material, permitindo o aumento do espaçamento da junta e o movimento do ponteiro no sentido anti-horário.

No caso dos deslocamentos paralelos à junta (Gráfico 3), as variações registradas foram insignificantes entre as medições matutinas e vespertinas, indicando que a movimentação nesse sentido não é sensível à temperatura. Tal comportamento pode ser atribuído à rigidez estrutural das paredes, que dificulta o deslocamento paralelo à junta de dilatação.

Quanto ao gráfico referente aos deslocamentos verticais (Gráfico 4), observou-se um padrão semelhante ao identificado no sentido paralelo. As diferenças entre as medições matutinas e vespertinas foram irrelevantes, sugerindo que a movimentação vertical não sofre influência significativa da variação térmica. Além disso, a estabilidade observada nas linhas ao longo do período de medições indica uma condição de inatividade da fundação, uma vez que a ocorrência de deslocamento vertical ativo resultaria em variações expressivas nas leituras.

Gráfico 2 - Leituras do relógio instalado perpendicularmente à junta de dilatação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Gráfico 3 - Leituras do relógio instalado paralelamente à junta de dilatação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Assim, por meio dos resultados obtidos, acredita-se que a variação térmica representa o principal fator responsável pelas movimentações observadas na junta de dilatação JD1 durante o período analisado.

Gráfico 4 - Leituras do relógio instalado verticalmente à junta de dilatação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Esclerometria

Com o objetivo de analisar os resultados dos ensaios de esclerometria, foram elaborados gráficos de dispersão da resistência característica à compressão (f_{ck}) para cada índice esclerométrico (Gráfico 5), com probabilidade de 5% para valores fora do esperado. A figura mostra que a maioria dos dados de f_{ck} está dentro dos limites superior e inferior, indicando variabilidade aceitável dos índices esclerométricos. Os pontos fora dos limites inferior e superior devem ser excluídos a fim de se obter uma média aritmética mais representativa. Com isso, foi calculada a média aritmética dos valores individuais de cada pilar.

Conclui-se que os pilares da fachada norte apresentaram resistência média à compressão de aproximadamente 32 MPa, enquanto os do sul tiveram valor levemente superior, em torno de 33 MPa. No entanto, do ponto de vista estatístico, é possível afirmar que não houve diferença significativa na resistência à compressão entre os pilares das duas fachadas, mesmo com a maior degradação nas bases dos pilares da fachada norte, devido à corrosão da armadura, em comparação aos da fachada sul.

Gráfico 5 - Dispersão dos f_{ck} correspondentes a cada índice esclerométrico (LT = Linha de Tendência; LI = Limite Inferior; LS = Limite Superior).

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ademais, foram concebidos gráficos comparativos entre as faces internas e externas dos pilares de uma mesma fachada para verificar possíveis diferenças entre as faces de um mesmo pilar (Gráficos 6 e 7).

Logo, ao considerar os pilares individualmente, há pequena variação de resistência mecânica entre as faces internas e externas. Contudo, observando a estrutura de forma global, não se encontra variação relevante entre as faces dos pilares, tanto na fachada norte como na sul. Realizando a mesma análise, porém considerando as diferentes alturas de medição (0,5 m e 1,5 m), foi observado mesmo padrão de comportamento, ou seja, em ambos os casos as variações individuais são mínimas e não comprometem a consistência dos resultados globais.

Dessa forma, constata-se que o prédio das oficinas não apresenta alterações substanciais na resistência à compressão dos concretos dos pilares, independentemente da face, da altura ou fachada avaliada.

Gráfico 6 - Dispersão comparativa dos f_{ck} correspondentes à fachada norte.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Gráfico 7 - Dispersão comparativa dos f_{ck} correspondentes à fachada sul.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Carbonatação

A partir da realização do ensaio de carbonatação, foi possível constatar que os pilares analisados apresentavam esse tipo de manifestação patológica (Figuras 12 e 13).

Cabe ressaltar que um estudo conduzido por Novaes e Fonseca (2022), que analisa as anomalias encontradas na oficina de argamassa e cerâmica da UENF, popularmente conhecida como prédio PVC, corrobora os resultados obtidos no ensaio de carbonatação aqui realizado.

Figura 12 - Ensaio de carbonatação na fachada norte: (a) e (b) pilar 14; (c) e (d) pilar 17.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Figura 13 - Ensaio de carbonatação na fachada sul: (a) pilar 24; e (b) pilar 27.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ensaio de absorção de água

Com base em critérios para o ensaio de absorção de água, é possível avaliar a qualidade e a durabilidade do concreto. Esse parâmetro é fundamental, pois influencia diretamente a resistência e a vida útil da estrutura. Nesse contexto, "para garantir uma durabilidade

adequada, seu valor deve estar entre 4-6%, e quando a absorção de água for inferior a 5%, é considerado um concreto de boa qualidade." (GOLEWSKI, 2023, p. 3).

Os resultados obtidos nos ensaios de absorção de água (Quadro 3) mostram que, apesar da presença de corrosão, carbonatação e infiltração nos pilares avaliados, o concreto das oficinas atende ao critério de durabilidade. No entanto, nenhum dos valores alcançou o padrão de alta qualidade, já que apenas absorções abaixo de 5% são consideradas ideais.

Quadro 3 - Absorção de água nas amostras de concreto dos pilares 14 e 17.

Propriedade	Pilar 14	Pilar 17
Massa seca (g)	301,95	396,04
Massa saturada (g)	320,31	415,96
Absorção de água (%)	5,9	5

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização de ensaios *in situ* e laboratoriais do presente estudo permitiu um diagnóstico preciso das condições estruturais do prédio das oficinas da UENF. O ensaio de carbonatação revelou que todos os elementos de concreto armado analisados apresentavam essa patologia, evidenciando a necessidade de medidas preventivas para minimizar seus efeitos. Já o ensaio de absorção de água do concreto indicou que, embora a fachada norte apresente maior incidência de manifestações patológicas, a durabilidade do concreto pode ser considerada satisfatória. A esclerometria do concreto demonstrou que não houve variações estatisticamente significativas nas resistências médias à compressão dos pilares em diferentes fachadas, faces e alturas, enquanto o monitoramento das juntas de dilatação evidenciou que o deslocamento registrado está relacionado às variações térmicas, sem possível indícios de movimentação ativa da fundação ou do solo.

Além disso, a aplicação do método GUT possibilitou a priorização das intervenções corretivas necessárias, garantindo que os problemas mais críticos possam ser tratados com maior urgência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7584: Concreto endurecido - Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15259: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade. Rio de Janeiro, 2005.

CARMINHO, F.J.T.H. Resistência do betão à compressão em cubos cilindros. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Lisboa, 2012. Disponível em: https://run.unl.pt/bitstream/10362/7853/1/Carminho_2012.pdf. Acesso em: 28 fev. 2025.

DIN - DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG. DIN EN 14630: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods – determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein method. Berlin, 2007.

GOLEWSKI, G.L. Assessing of water absorption on concrete composites containing fly ash up to 30% in regards to structures completely immersed in water. Case Studies in Construction Materials, v. 19, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221450952300517X>. Acesso em: 4 mar. 2025.

KEPNER, Charles H.; TREGOE, Benjamin B. O administrador racional. São Paulo: Atlas, 1981.

KOERICH, F. Identificação das principais patologias construtivas nas edificações residenciais no Brasil: uma revisão integrativa da literatura. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/261676/TCC_Francine_Koerich_Revisado.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 03 mar. 2025.

NASCIMENTO, M.T.; PINTO, N.S. Manifestações patológicas e métodos de recuperação no prédio das oficinas do CCT/UENF. 2024. Projeto final (Graduação em Engenharia Civil) - Laboratório de Engenharia Civil, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 2024.

NOVAES, R.F.; FONSECA, V.M. Análise das manifestações patológicas e métodos de reparo na Oficina de Argamassa e Cerâmica do LECIV/UENF. 2022. Projeto Final (Graduação em Engenharia Civil) - Laboratório de Engenharia Civil, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 2022.

SANTOS, V.P. Análise das manifestações patológicas no edifício residencial da casa do estudante em Palmas-TO através da matriz GUT de priorização. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. Disponível em:

<http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/2179/1/Vielka%20Pereira%20dos%20Santos%20-%20TCC%20Monografia%20-%20Engenharia%20Civil.pdf>. Acesso em 03 mar. 2025.